

KOSMIK MA'LUMOTLAR YORDAMIDA YER TUZISH LOYIHA ISHLARINI OLIB BORISH

Yokubov Sherzodbek Shavkat o'g'li

Abduvohidov Parviz Abdurafiq o'g'li

Annotatsiya: maqolada yer tuzish ishlarini olib borishda zamonaviy usullardan foydalanish, kosmik ma'lumotlar yordamida loyiha ishlarini olib borish haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: kosmik, yer tuzish, kadastr, yer resurslari, fotogrammetriya.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev raisligida 2017 yil 13 dekabr kuni yer resurslari, geodeziya va kadastr sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar samaradorligini oshirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilishda O'zbekiston Respublikasi Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastr davlat qo'mitasi rahbarlarining soha faoliyatini takomillashtirish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar yuzasidan hisobotlari eshitildi. Ma'lumki, yer va ko'chmas mulk kadastr ishlarini yaxshilash maqsadida joriy yilda "Yergeodezkadastr" davlat qo'mitasi tarkibiy tuzilmasi va faoliyat yo'nalishlari qaytadan tasdiqlandi.

Har qanday karta tuzishda u hox qog'oz karta bo'lsin xox raqamli ishlar avval ma'lumot to'plashdan boshlanadi. Oldinlari bu ishlar qiyin matematik hisob-kitoblar qilishni talab qilar va ularni bajarishga yillar ketishi mumkin edi. Hozirda geodezik yangi texnologiyalar ishlab chiqarildi.

Aerosuratlardan foydalanib karta tuzishni birinchi bo'lib, XIX asrning oxirida B. B. Golisin tomonidan amalga oshirilgan. Aerosuratlardan xalq xo'jaligini rivojlantirishda keng foydalaniladi. Aerosuratda obyektlar to'liq va aniq tasvirlanadi. Aerosuratlardan foydalanib yuqori aniqlikda turli masshtablarda plan va karta tuzish mumkin.

«Fotogrammetriya» fani yer yuzasini samolyot yoki kosmik uchuvchi apparatlarga o'matilgan fotoapparatlar yordamida olingan aerosuratlardan foydalanib plan, karta tuzish usullarini o'rgatadi.

Kosmik suratlar, kosmik uchuvchi apparatlar yordamida 100 km va undan yuqorida bo'lgan balandlik suratga olinadi. Kosmosdan suratga olish asosiy ikkita alohida xususiyatga ega.

L Orbitadan amalga oshirish.

2. Uzoq masofadan.

Kosmik suratlar samolyotdan olingan aerosuratdan manevr qilish imkoniyati chegaralanganligi bilan farq qiladi. Kosmik apparatlarni orbitasi va tezligi ma'lum bo'lganligi sababli ularni suratga olish vaqtidagi fazoviy o'rinni aniqlash mumkin.

Orbita quyidagi parametrlar bo'yicha suratga ta'sir ko'rsatadi.

1.Orbita shakli.

2. Qiyalik.

3. Balandlik.

4. Ishlatish vaqti .

5. Orbitani quyoshga nisbatan joylashishi.

1. Orbita shakli osmon mexanikasi qonunlariga bog'liq. Orbita shakli kosmik kemani tezligiga qarab doiraviy elleptik, parabolik va giperbolik shaklda bo'lishi mumkin.

Yer yuzasini kuzatishda asosan doiraviy va elleptik orbitalardan foydalaniladi. Doiraviy orbita yer yuzasini syomka qilishda bir xil balandlikni ta'minlaydi.

3. Balandlik 3 ta guruhga bo'linadi.

I. Uchuvchi kosmik kema va orbita stansiyasining balandligi 200-400 km.

2. Resurslar va metrologik yo'ldoshlar 600—900 km.

3. Geostatsionar yo'ldoshlar —bu ma'lum bir rayonni doimiy kuzatishga mo'ljallangan.

4. Quyoshga nisbatan orbita o'rni. Kosmik syomkada orbitani quyoshga nisbatan oriyentirlash katta ahamiyatga ega.

Quyosh —sinxron orbitasining qulayligi shundaki orbita tekisligi va quyosh yo'nalishi orasidagi burchak o'zgarmas bu kosmik apparatni uchish trassasi bo'yicha yer yuzasini bir xil yoritadi.

Amaliyotda suratlar quyidagi parametrlar bo'yicha bir-biridan farqlanadi.

I Masshtab bo'yicha.

2. Umumlashgan qisqacha ma'lumot bo'yicha.

3. Joyni ko'rish bo'yicha.

4. Tasvirni batafsil tasvirlanishi bo'yicha.

Masshtab bo'yicha kosmik suratlar 3 turga bo'linadi:

1. Mayda masshtabli. 2. O'rtacha masshtabli. 3. Yirik masshtabli.

Umumlashgan qisqacha ma'lumot bo'yicha:

1. Global umumlashgan qisqacha ma'lumot.

2. Regional umumlashgan qisqacha ma'lumot.

3. Lokalli umumlashgan qisqacha ma'lumot.

Global umumlashgan qisqacha ma'lumotda planetani to'liq qamrab olinadi va 100000000 kv km maydonni o'z ichiga oladi.

Regional umumlashgan qisqacha ma'lumotda materikni bir qismi yoki yirik regionni o'z ichiga oladi.

Lokalli umumlashgan qisqacha ma'lumot regionni ma'lum bir qismini o'z ichiga oladi va bunda 10000 kv km maydon to'g'risida umumlashgan qisqacha ma'lumot beradi.

Joyni ko'rish bo'yicha kosmik suratlar 4 turga bolinadi.

1. Mikroto'lqinli radiometrik suratlar.

2. Televizionli va skanerli suratlar 1000 m.

3. O'rtacha ko'rishga ega bo'lgan suratlar 100 m.

4. Yuqori ko'rishga ega bo'lgan suratlar (10 metr kv-100 m²) bo'lgan obyektlar tasvirlanadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, so'nggi ma'lumotlar asosida yangilangan yirik masshtabli kartalar joy to'g'risida aniq ma'lumotni bera oladi. Bu esa joy bilan bog'liq bo'lgan tadqiqotlarni olib borishda va uni o'rganishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR:

1. Z.D.Oxunov., I.Y.Abdullayev. "Fotogrammetriya" O'quv qo'llanma. T., Cho'lpon. 2007 yil -160 b.

2.Safarov E.Geografik axborot tizimlari. Toshkent., Universitet, 2010 y.

3. Bobokolonov M.X. "Aholi kartalarini yaratishda kartografik usullarni tahlil qilish" magistrlik dissyertatsiyasi. SamDAQI. Samarqand. 2013 y.